

УДК:631.558.559

СОЯНЫҢ ЗҮРӘӘТЛИГИНИҢ ҚӘЛИПЛЕСИҮИНЕ ЕГИС НОРМАЛАРЫНЫҢ ТӘСИРИ

Кутлимуратова Дилфуза Балтабаевна,

Аўыл хожалығы илимлери философия докторы,

Тел: +998900959156

e-mail: dilfuza83@gmail.com

Қудияров Мадамин Муханбетияр улы,

Убайдуллаева Азиза Бухарбаевна,

Қалназаровна Дилфуза Полатовна

4-курс “Агрономия” тәлим бағдары студентлери,

Қарақалпақстан аўыл хожалығы хәм агротехнологиялар институты.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19458249>

Аннотация. Мақалада дийқаншылықты раўажландырыў хәм жерден өнимли пайдаланыў ушын үлкен мүмкиншиликлер жаратылмақта. Халықтың азық аўқат қәуипсизлигин тәмийинлеў, биринши нәўбетте дән өнимлери менен толық тәмийинлеў ўазыйпасын орынлаў әхмийетли ўазыйпа есапланады. Усының менен бир қатарда хәзирги күнде аўыл хожалығы тараўында өсимлик белогы жетиспеўшилиги машқаласын шешиў ең үлкен актуал мәселелерден екенлиги сөз етилген.

Гилт сөзлер. Соя, зурәәттилик, егис нормасы, топырақ.

Аннотация. В статье говорится о создании больших возможностей для развития сельского хозяйства и эффективного использования земли. Обеспечение продовольственной безопасности населения, в первую очередь полное обеспечение зерновыми культурами, является важной задачей. В то же время было отмечено, что решение проблемы дефицита растительного белка в сельскохозяйственном секторе является одной из самых актуальных проблем сегодняшнего дня.

Ключевые слова. Соя, урожайность, норма посева, почва.

Annotation. In the article, great opportunities are being created for the development of agriculture and the productive use of land. Ensuring food security for the population, primarily fulfilling the task of fully providing grain products, is an important task. At the same time, it was noted that solving the problem of plant protein deficiency in the agricultural sector is currently one of the most pressing issues.

Key words. Soybean, yield, seeding rate, soil.

Кирисиў. Республикамызда дийқаншылық мәдениятын көтериў илим жетискенликлери хәм әмелияттың алдыңғы тәжрийбелерин, инновацияларды өндириске енгизиў аўыл хожалық егинлериниң зурәәттилигин асырыў, өним сапасын жақсылаў, әсиресе мәмлекетимизде дән ғәрезсизлигин тәмийинлеў бойынша үлкен илажлар әмелге асырылмақта. Дийқаншылықты раўажландырыў хәм жерден өнимли пайдаланыў ушын үлкен мүмкиншиликлер жаратылмақта. Халықтың азық аўқат қәуипсизлигин тәмийинлеў, биринши нәўбетте дән өнимлери менен толық тәмийинлеў ўазыйпасын орынлаў әхмийетли ўазыйпа есапланады. Усының менен бир қатарда хәзирги күнде аўыл хожалығы тараўында өсимлик белогы жетиспеўшилиги машқаласын шешиў ең үлкен актуал мәселелерден есапланады.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Элбетте бул машқаланы шешиўде дәнли собықлы егинлеринен соя өсимлигиниң әҳмийети жүде жоқары болып табылады. Соя дәни қурамында 38-52 % белок, 22-25 % май, май қурамында түрли витаминлер көп болады.

Соя сортларының оптимал егий нормасын анықлаў хам соның тийкарында жоқары зүрәт алыў, илимий жумысымыздың тийкаргы ўазыйпасы есапланады.

Материаллар хәм усыллар: Атыз тәжирийбелерин Пахта селекциясы, туқымгершилиги хәм жетистирий агротехнологиялары илимий изертлеў институты хәм Андижан дәнли собықлы егинлер илим изертлеў институтында ислеп шығылған методикалық усыллар тийкарында өткизилди. Илимий изертлеўлер даўамында алынған мағлыўматлар Б.А.Доспехов (1985) усылында статистикалық қайта ислеўден өткерилди.

Нәтийжелер. Өткерилген еки жыллық (2021-2022ж.) тәжрийбелерде сояның Дослық хәм Өзбекская 2 сортларының оптимал егис нормаларын анықлаў ушын 60, 70, 80 кг/га нормалары үйренилди. Изертлеўлер нәтийжесинде егис нормасы асырылғанда қаптал шақалар хәм собықлар саны азайып, өсимликлер габитуси хәм өзгерип барады. Соя өсимлигиниң вегетатив хәм генератив органларының қәлиплесиўинде хәр бир сорттың биологиялық өзгешеликлерин есапқа алып, олардың оптимал егис нормаларын дурыс таңлаў жоқары нәтийже берди. Изертлеўлеримизде 60-70-80 кг/га егис нормалары үйренилип экономикалық нәтийжелилик анықланды. Изертлеўлер алып барылған еки сортларда да оптимал егис нормасы 70 кг/га екенлиги анықланды. Узбекская 2 сортында зүрәттилик 32,4 ц/га, таза пайда 1390,3 сум/га, рентабеллик дәрежеси 251%, ал Дослық сортында да зүрәттилик 2,98 ц/га, таза пайда 1234,3 сум/га, рентабеллик дәрежеси 223% курады.

Жуўмақ. Қарақалпақстан Республикасы топырақ-ықлым шараятында соя сортларының өсиўи, раўажланыўы хәм зүрәтиниң қәлиплесиўине егис нормаларының тәсири үйренилгенде ең оптимал егис нормасы болып 70 кг/га есапланады, усы егис нормасында ең жоқары экономикалық жақтан нәтийжелиликке ерисиўге болады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. АТАБАЕВА Х.Н., АЛИМОВ А. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ СОИ //КИШЛОК ХУЖАЛИГИДА ИЛГОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР: РЕСП.ИЛМ.АМАЛ.КОНФ.(1-КИТОБ). - Андижон, 2000. - 276-280 б.
2. АТАБАЕВА Х.Н., ИСРОИЛОВ И. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ СОИ// УЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ ЖУРНАЛИ. - ТОШКЕНТ, 2003. - № 4 (14).- 26-28 б.
3. ЕРМАТОВА Д. СОЯ. - САМАРҚАНД: 1991. - 166 б.
4. ЕРМАТОВА Д., АЙТБАЕВ К.Ж. ДОН ЭКИНЛАРИ. - ТОШКЕНТ: МЕХНАТ, 2003. - 225 б.